

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА ИНСОН САЛОҲИАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ: КАСБИЙ ТАЪЛИМ ИМКОНИАТЛАРИ

Кулбекова Насиба Закировна

Тошкент вилояти Олий таълим, фан ва инновациялар бошқармаси
бошлиғи, социология фанлари бўйича фалсафа доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17442258>

Аннотация

Ушбу мақолада давлатни бошқаришда инсон салоҳиятини ривожлантириш, бу жараёнда касбий таълим тизимининг ўрни, касбий таълим тизимининг ривожланиши ва истиқболлари таҳлил қилинган. Касбий таълим мамлакатнинг иқтисодий, ижтимоий ва инновацион тараққиётида муҳим ўрин тутиб, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш орқали меҳнат бозорининг эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади. Мақолада Янги Ўзбекистонда касбий таълим тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар, янги ўқув дастурларини жорий этиш, замонавий технологиялар билан жиҳозланган ўқув марказларини ташкил қилиш ҳамда ўқитувчилар малакасини ошириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Инсон салоҳияти, давлат бошқаруви, касбий таълим, инновацион ёндашув, халқаро ҳамкорлик, меҳнат бозори, рақобатбардош кадрлар, таълим сифати.

Annotation

This article analyzes the development of human potential in public administration, the role of the vocational education system in this process, the development and prospects of vocational education. Vocational education plays an important role in the economic, social, and innovative development of the country, serving to meet the needs of the labor market by training competitive specialists. The article highlights the reforms being implemented in New Uzbekistan to improve the vocational education system, the introduction of new curricula, the establishment of training centers equipped with modern technologies, and the improvement of teachers' qualifications.

Keywords: Human potential, public administration, vocational education, innovative approach, international cooperation, labor market, competitive specialists, quality of education.

Аннотация

В данной статье проанализированы развитие человеческого потенциала в системе государственного управления, роль системы профессионального образования в этом процессе, а также развитие и

перспективы профессионального образования. Профессиональное образование занимает важное место в экономическом, социальном и инновационном развитии страны, способствуя удовлетворению потребностей рынка труда за счёт подготовки конкурентоспособных кадров. В статье освещены проводимые в Новом Узбекистане реформы по совершенствованию системы профессионального образования, внедрение новых учебных программ, создание учебных центров, оснащённых современными технологиями, а также вопросы повышения квалификации преподавателей.

Ключевые слова: человеческий потенциал, государственное управление, профессиональное образование, инновационный подход, международное сотрудничество, рынок труда, конкурентоспособные кадры, качество образования.

Янги Ўзбекистонда инсон салоҳиятини ривожлантириш ва бунинг натижасида жадал ва барқарор тараққиётни таъминлашга қаратилган чораларни белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, давлат бошқарувида таълим тизимини ривожланиши, жумладан, малакали ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда, глобализация ва технологик тараққиёт жараёнларда, ишлаб чиқариш ва саноатнинг ривожланиб бораётганлиги, тадбиркорлик субъектларининг салмоғини ортиши, иқтисодиётга замонавий касбларни кириб келиши ҳамда ёшларни жамиятдаги барча соҳаларда фаоллигини ортиши касбий таълимни ривожлантиришнинг аҳамиятини оширмақда.

Касбий таълим тизими нафақат ёшларга зарур кўникмаларни бериш, балки уларни замонавий меҳнат бозорига тайёрлашга хизмат қилади. Касбий таълим тизими, биринчи навбатда, иқтисодиётнинг турли соҳаларида юқори малакали кадрларни тайёрлашга хизмат қилади. Меҳнат бозорида рақобатбардош бўлиш учун малакали мутахассислар зарур, ва касбий таълим бу эҳтиёжни қондиришда муҳим воситадир. Шу билан бирга, касбий таълимнинг сифатини ошириш, ёшларни меҳнат бозорига мослаштириш, уларда ижодкорлик ва инновацион фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш ҳам зарур. Бу жараённи янада ривожлантириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 октябрдаги “Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва халқаро таълим дастурларини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони қабул қилинди. Фармонга кўра, касбий таълим ташкилотлари турларини

мақбуллаштириш, ягона кўп тармоқли ўқув муассасалари тизимини жорий этиш ва касбий таълимнинг барча даражалари бўйича кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, таълим ташкилотларининг академик мустақиллигини таъминлаш ва иқтисодиёт тармоқлари талабларига мос кадрлар тайёрлаш имкониятини кенгайтириш, халқаро таълим дастурларини жорий этиш, ўқув жараёнини рақамлаштириш ва замонавий ускуналар билан жиҳозлаш кўзда тутилган. Битирувчиларни кўникмалар асосида баҳолаш тизимини янгилаш ва иш берувчилар билан ҳамкорликни кучайтириш ҳам Фармоннинг асосий йўналишларидан биридир.¹

Касбий таълим тизими жадал ўзгаришлар ва ислохотлар жараёнида. Инновацион технологияларни таълим жараёнига интеграция қилиш, ўқув дастурларини янгилаш ва халқаро тажрибаларни ўрганиш касбий таълим тизимини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидир. Бугунги кунда касбий таълимда ўқувчиларга нафақат анъанавий билимлар, балки замонавий технологияларни қўллаш, янги методларни ишлаб чиқиш ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш каби кўникмаларни ҳам ўргатиш зарур.

Халқаро тажрибалар касбий таълим тизимини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Бир қанча хорижий мамлакатлар, масалан, Германия, Швейцария ва Скандинавия давлатлари, касбий таълим тизимининг самарали ишлашини таъминлаш учун ёшларга амалий кўникмаларни беришга катта эътибор қаратадилар. Бу борда Германия тажрибасини ўрганиш ишчи кучининг рақобатдошлигини ошириш ва таълим тизимларни такомиллаштиришга ёрдам беради.²

Касбий таълим тизимини ривожлантиришда таълим сифатини ошириш алоҳида аҳамиятга эга. Таълим сифатини ошириш нафақат ўқув дастурларининг янгиланишини, балки ёшларнинг билим ва кўникмаларини реал ҳаётдаги вазиятларга мослаштиришни ҳам талаб қилади. Таълим сифатини ошириш учун бир қатор ёндашувлар ва инновацион методлар қўлланилиши керак.

Биринчидан, ўқув дастурларини янгилаш ва уларни замонавий меҳнат бозорининг талабларига мослаштириш зарур. Касбий таълимда ёшларга нафақат техник билимлар, балки ижодий фикрлаш, муаммоларни

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024-йил 16-октябрдаги “Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва халқаро таълим дастурларини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони.
<http://lex.uz/docs/7166588>

² “Касбий фолиятда дуал таълимдан фойдаланишда Германия тажрибаси” НамДПИ доцентлари М.Ешназарова, А.Маткаримов, З.Марасулова
<https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/issue/view/18>

ҳал қилиш ва тезкор қарорлар қабул қилиш каби кўникмаларни ҳам ўргатиш керак. Шу билан бирга, ўқув дастурларига янги технологияларни қўллаш ва инновацион методларни киритиш, таълим сифатини оширишга ёрдам беради.

Таълим тизимида инновацион технологияларни қўллаш, ёшларнинг амалий кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради. Замонавий ўқув ресурслари, онлайн платформалар, интерактив дастурлар ва виртуал лабораториялар касбий таълимнинг самарадорлигини оширади. Шунингдек, бу технологиялар ёшларнинг ижодий фикрлаш, муаммоларни ҳал қилиш ва тезкор қарорлар қабул қилиш қобилиятларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Виртуал ва кенгайтирилган ҳақиқат (VR/AR) технологияларининг таълим жараёнига интеграцияси, касбий таълимда янги имкониятларни очади. Масалан, техник соҳаларда ёшлар виртуал симуляторлар орқали мураккаб ускуналар билан ишлашни ўрганишлари мумкин. Бу технологиялар ўқувчиларга хавфсиз шароитда амалий кўникмаларни ривожлантириш имкониятини беради ва ўқув жараёнини янада самарали қилади.

Шунингдек, онлайн курслар ва платформалар касбий таълимни янада кенгроқ аудиторияга тақдим этиш имкониятини яратади. Ўқувчилар ўз вақтида ва жойида таълим олишлари мумкин, бу эса таълимни янада қулай ва мослашувчан қилади.

Касбий таълим тизимининг самарали ишлаши учун ўқитувчиларнинг малакаси муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчиларнинг педагогик ва касбий малакасини ошириш, уларни янги методикалар ва технологиялар билан таништириш, ўқувчиларга замонавий билимларни етказиш учун зарурдир. Ўқитувчиларни малака ошириш курслари, семинарлар ва тренинглар орқали уларнинг касбий ривожланишига кўмаклашиш, таълим жараёнини такомиллаштиришга ёрдам беради. Бугунги кунда ўқитувчиларни малакасини оширишда халқаро тажрибаларни ўрганиш ва уларни ўз амалиётларига татбиқ этиш муҳимдир. Касбий таълим ўқитувчилари учун махсус тренинглар ва сертификатлаш тизимларини жорий этиш, уларнинг ўқувчиларга энг янги билимларни етказишдаги самарадорлигини оширади. Шу билан бирга, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш, уларни замонавий педагогик технологиялар билан таништириш, таълимнинг сифатини оширишга хизмат қилади.

Касбий таълимни ривожлантиришда давлатнинг ўрни жуда катта. Давлат томонидан қабул қилинган қонунлар, фармонлар ва қарорлар касбий таълим тизимининг сифатини оширишга хизмат қилади. Юртимизда касбий таълим тизимини ривожлантиришга қаратилган стратегик режаларнинг амалга оширилиши, янги ўқув дастурларини жорий этиш, ўқув марказларини модернизация қилиш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш орқали касбий таълим тизими янги босқичга ўтмоқда. Шунингдек, касбий таълимни ривожлантиришда давлат томонидан кўрсатилаётган молиявий ва ташкилий ёрдам ҳам катта аҳамиятга эга. Касбий таълим муассасаларини замонавий технологиялар билан таъминлаш, ўқув дастурларини янгилаш ва ўқитувчиларга тренинглари ташкил этиш давлатнинг фаол иштирокини талаб этади. Бу орқали касбий таълим тизими нафақат замонавий меҳнат бозорининг талабларига жавоб беради, балки иқтисодий ўсишга ҳам ҳисса қўшади.

Касбий таълимни ривожлантиришда халқаро ҳамкорликнинг роли ниҳоятда муҳим. Бугунги кунда кўплаб мамлакатлар ўртасида касбий таълим соҳасида ҳамкорлик алоқалари ривожланмоқда. Халқаро ташкилотлар, жумладан, БМТ, ЮНЕСКО ва бошқа ташкилотлар касбий таълим тизимини яхшилашга қаратилган глобал дастурларни амалга оширмоқда. Халқаро тажриба алмашинуви, ўқув дастурларини мослаштириш, янги педагогик ёндашувларни ўрганиш ва амалиётга татбиқ этиш орқали касбий таълим тизими янада самарали бўлади. Халқаро ҳамкорлик доирасида ўқувчиларга хорижий тажриба ва амалиётларни ўрганиш имкониятлари яратилмоқда. Бу, ўз навбатида, ўқувчиларга глобал меҳнат бозорида муваффақиятли бўлиш учун зарур бўлган кўникмаларни тақдим этади. Халқаро ҳамкорлик орқали ўқитувчилар учун тренинглари ва семинарлар ташкил этиш, касбий таълим соҳасида янги методларни ўрганиш ва амалиётга татбиқ этиш, таълим сифатини оширишга ёрдам беради.

Касбий таълим тизими ривожланишда давом этмоқда. Таълим тизими меҳнат бозорининг ўзгарувчан эҳтиёжларига мослашиши керак, чунки иқтисодий ривожланиш ва ижтимоий барқарорлик таълим орқали амалга оширилади.³ Таълим тизими меҳнат бозорининг эҳтиёжларига мослашмаса, иш билан таъминлашда муаммолар юзага келади, бу эса ишсизлик даражасини оширади.⁴ Келажакда касбий таълимда амалий кўникмаларга асосланган ўқитиш, шунингдек, халқаро ҳамкорликни янада

³ UNESCO, "Education and the Labour Market," 2020. . <https://gem-report-2019.unesco.org/#>

⁴ The World Bank, "Education and Employment," 2020. <https://documents.worldbank.org/ext/en/home>

ривожлантириш ва инновацион технологияларни қўллаш давом этади. Касбий таълим тизимининг ривожланиши, нафақат ёшларни меҳнат бозорига тайёрлаш, балки ижтимоий ва иқтисодий барқарорликни таъминлашга ҳам хизмат қилади. Касбий таълимни ривожлантиришда ўқувчиларнинг ижтимоий кўникмаларини ҳам ҳисобга олиш зарур. Бугунги кунда, касбий таълим фақатгина техник билимлар ва кўникмаларни ўргатишдан иборат эмас, балки ўқувчиларга жамоада ишлаш, мулоқот қилиш, муаммоларни ҳал қилиш ва қарорлар қабул қилиш каби ижтимоий кўникмаларни ҳам ўргатиш зарур. Бу кўникмалар ёшларни нафақат касбга тайёрлаш, балки уларни жамиятда муваффақиятли фаолият юритишга ҳам ёрдам беради. Шу сабабли, касбий таълим тизими нафақат техник ва амалий билимларни, балки шахсий ва ижтимоий кўникмаларни ҳам ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши керак. Бундан ташқари, касбий таълим тизимини ривожлантиришда давлат ва хусусий секторнинг ҳамкорлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Хусусий секторда ишлаб чиқариш жараёнларида мавжуд бўлган эҳтиёжлар ва талаблар, касбий таълим муассасаларига ўқув дастурларини яратишда ёрдам беради. Шу билан бирга, касбий таълим муассасаларининг ўқувчиларга амалий тажриба тақдим этиш имкониятлари, хусусий секторда ишлаб чиқариш жараёнлари билан яқин ҳамкорликда бўлиши керак.

Касбий таълимни ривожлантириш – бу мамлакатнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожланишига катта ҳисса қўшади. Замонавий касбий таълим тизими нафақат юқори малакали мутахассислар тайёрлаш, балки ёшларни меҳнат бозорининг талабларига мослаштиришга, уларни инновацион фикрлаш ва ижодкорликка ўргатишга хизмат қилади. Касбий таълим тизимини ривожлантиришда халқаро ҳамкорлик, инновацион технологияларни жорий этиш, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш ва давлатнинг фаол иштироки муҳим аҳамиятга эга.

Келажакда касбий таълим тизими янада самарали бўлиши, ёшларга амалий кўникмаларни бериш, ижтимоий ва иқтисодий барқарорликни таъминлашга хизмат қилишда давом этади. Бу, ўз навбатида, нафақат мамлакатнинг, балки глобал меҳнат бозорининг эҳтиёжларига жавоб берадиган кадрларни тайёрлашга ёрдам беради. муаммоларни ҳал қилиш ва қарорлар қабул қилиш каби ижтимоий кўникмаларни ҳам ўргатиш зарур. Бу кўникмалар ёшларни нафақат касбга тайёрлаш, балки уларни жамиятда муваффақиятли фаолият юритишга ҳам ёрдам беради. Шу сабабли, касбий таълим тизими нафақат техник ва амалий билимларни,

балки шахсий ва ижтимоий кўникмаларни ҳам ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши керак.

Хулоса қилиб айтганда, касбий таълим тизимини ривожлантиришда давлат ва хусусий секторнинг ҳамкорлиги катта аҳамиятга эга. Хусусий секторда ишлаб чиқариш жараёнларида мавжуд бўлган эҳтиёжлар ва талаблар, касбий таълим муассасаларига ўқув дастурларини яратишда ёрдам беради. Шу билан бирга, касбий таълим муассасаларининг ёшларга амалий тажриба тақдим этиш имкониятлари, хусусий секторда ишлаб чиқариш жараёнлари билан яқин ҳамкорликда бўлишини тақазо этади. Касбий таълим тизимини ривожлантириш, замонавий касбларни ўргатиш, ўрта бўғин мутахассисларини тайёрлаш жараёнлари инсон салоҳиятини юксалтиришда муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Инсон салоҳиятини юксалиши эса ўз навбатида мамлакатнинг жадал ва барқарор ривожланишига, давлат бошқарувининг тизимли тарзда амалга ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024-йил 16-октабрдаги “Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва халқаро таълим дастурларини жорий қилиш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони.
<http://lex.uz/docs/7166588>
2. “Касбий фoлиятда дуал таълимдан фойдаланишда Германия тажрибаси” НамДПИ доцентлари М.Ешназарова, А.Маткаримов, З.Марасулова
<https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/issue/view/18>
- 3.UNESCO, " Education and the Labour Market," 2020. . <https://gem-report-2019.unesco.org/#>
- 4.The World Bank, "Education and Employment," 2020.
<https://documents.worldbank.org/ext/en/home>

